

IXOTAZORLARDA MIKROIQLIMNING SHAKLLANISHI.

¹Xamroyev Xusen Fatullayevich, ²Egamberdiyev Murodjon Xolmirzayevich

Toshkent davlat agrar universiteti q.x.f.f.d.(PhD) Dotsent

Termiz davlat muhandislik va agroteknologiyalar universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14032244>

Annotatsiya. Maqolada Surxondaryo sharoitida mavjud bo‘lgan, ihota daraxtzorlarning tarkibi, tuzilishi va parametrlari bo‘yicha, ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan. O‘rganish natijalari asosida shamolni susaytiruvchi, ihota daraxtzorlari ta‘sirida, shamol tezligini, mikroiklim hosil bo‘lish ko‘rsatkichlariga va ochiq maydondagi bug‘lanish shamol tezligi, haroratning o‘zgarishiga, hamda mikroiklimning boshqa elementlari qonuniyatlariga amal qiladi.

Kalit so‘zlar: shamol tezligi, ixota o‘rmonlari, daraxt, tuproq, mikroiklim, sug‘oriladigan yerlar, havo, chang, namlik, qishloq xo‘jaligi, bug‘lanish, garmsel.

Аннотация. В статье экология Сурхандарьинской области. приведены сведения о составе, структуре и параметрах древесных насаждений. По результатам исследования он следует законам скорости ветра, изменения температуры и других элементов микроклимата.

Ключевые слова: скорость ветра, эколес, дерево, почва, микроклимат, орошаемые земли, воздух, пыль, влажность, сельское хозяйство, испарение, гармсель.

Abstract. The article says that peace reigns in the Surkhandarya region. composition, structure and parameters of forest plantations. According to the results of studying the indicators of wind speed, microclimate formation, as well as wind speed, changes in temperature in the open air, as well as other elements of the microclimate,

Key words: wind speed, surrounding forests, trees, soil, microclimate, irrigated lands, air, dust, humidity, agriculture, evaporation, garmsel.

Kirish

Bugungi kunda aholi yashash hududlari va qishloq xo‘jaligi ekin maydonlarini tashqi muhit omillaridan muhofazalovchi, ihota daraxtzorlarini barpo etish orqali iqlim omillarining salbiy ta‘sirini kamaytirish hamda muhofazalash imkoniyatlari yaratilmoqda. Bu esa nafaqat qishloq xo‘jaligi, balki xalq xo‘jaligi tarmoqlarini rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi.

Shamol eroziyasining tuproqqa ta‘siri juda xilma-xildir. Shamol tezligi qishloq xo‘jaligi yerlarining zararli moddalar bilan ifloslanishini va fotosintezni chang bilan ekin maydonlarining ifloslanishiga ta‘sir qiladi.

Sug‘oriladigan yerlarda dalani himoyalovchi ihota o‘rmonzorlarini barpo etishning asosiy sharti - bu tabiatning issiq shamol, garmsel, chang va boshqa shular kabi zararli omillarining oldini olishdan iborat.

Iqlimga moslab, tanlangan daraxt turlaridan, sug‘oriladigan yerlarda barpo etilgan ihota daraxtzorlari, avvalom bor, qishloq xo‘jalik ekinlari hosildorligini oshirishga, ko‘p yil davomida xizmat qilishi, kasalliklarga chalinmaydigan va turli hashoratlarga bardosh bera oladigan, biologik tomondan chidamli bo‘lishi kerak. Ihotazorlardagi daraxtlarning turi va tarkibi, ekilish sxemasi, ixotazorning tuzilishi, mikroiklimning o‘zgarishi, tabiiy o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi uchun foydalidir.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqot ishlari marshrutli kuzatuv va dala tajribalari asosida amalga oshirilib, marshrutli kuzatuvda shamolni susaytiruvchi ihota daraxtzorlarining tarkibi va parametrlari, dala tajribasida esa shamolni susaytiruvchi ihota daraxtzorlari ta‘sirida shamol

tezligi, mikroiklim hosil bo‘lish ko‘rsatkichlarini, o‘rganish ishlari amalga oshirildi. Ihota daraxtzorlaridagi turlarining mavsumiy rivojlanishini o‘rganish uchun YE.N.Buligin, fenologik kuzatuvlar I.N.Baydeman [1], shamolni susaytiruvchi ihota daraxtzorlarining aerodinamik xususiyatlari O‘XITI olimlari tomonidan tavsiya etilgan [4-5] uslublarga asosan amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: Respublikamiz hududida ihota o‘rmonzorlarini barpo etish bo‘yicha uzoq yillik tajribalar mavjud bo‘lib, olingan natijalar ishlab chiqarish jarayoniga keng ko‘lamda joriy etilgan.

Jumladan, Surxondaryo sharoitida ham ihota o‘rmonzorlari keng ko‘lamda barpo etilgan. Ushbu ihotazorlar qishloq xo‘jaligi ekinlarini shamol eroziyasidan saqlash vazifasini bajarmoqda.

Surxondaryo sharoitida yoz mavsumida kuzatiladigan garmsel shamollarning zararli ta‘sirini kamaytirishda ham ihotazorlarning o‘rni muhimdir.

Daraxtzorlarining turi va tarkibi, parametrlari, dala tajribasida esa shamolni susaytiruvchi ihota daraxtzorlari ta‘sirida shamol tezligi, mikroiklim hosil bo‘lish ko‘rsatkichlarini o‘rganish ishlari olib borildi.

Fitotsenozlarda mikroiklim hosil bo‘lishi ko‘plab omillarga (daraxtzor tur tarkibi, uning tuzilishi, holati, o‘lchamlari, shamol tezligi, quyosh radiatsiyasi va boshqalar) bog‘liq. Ihotazor ta‘sirida mikroiklimning o‘zgarishi tabiiy o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi uchun foydalidir.

Olib borilgan kuzatuvlarimiz va tajribalarimizda fitotsenozlardagi o‘simliklar, ochiq maydondagiga nisbatan vegetatsiya davrini 10-12 kun oldin boshladi va buning natijasida uning mahsuldorligi 55-60% ga ortdi. Bu esa ihotazorlar ta‘sirida fitotsenoz mikroiklimining shakllanish qonuniyatini o‘rganish muhim ahamiyatga ega ekanligini bildiradi.

Kuzatishlar davomida mikroiklimning turli xil elementlarida 60 dan ortiq o‘lchash ishlari o‘tkazildi. Ko‘plab hollarda, ihotazorlarning shamoldan himoyalash xususiyati, fitotsenozlardagi mikroiklimning shakllanishida asosiy omil ekanligi aniqlandi. Shamol tezligi ihotazordan 2N masofada 55-65% ga, 5N masofada esa 50-55% ga kamaygani kuzatildi.

Bu masofalarda (ihotazordan 2N va 5N masofalarda) o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishiga hamda mikroiklim elementlarining shakllanishiga, keskin ta‘sir ko‘rsatadigan havo harorati ham kuzatildi. Bu masofalarda havo harorati o‘rtacha 0,7-2,4⁰S ga kam bo‘ldi. Bu yerda ko‘p yillik o‘tlar va butalar keng tarqalgan bo‘lib, bahor mavsumida efemer va efemeroidlar ko‘plab o‘sib rivojlandi.

Ihotazordan 10N masofada esa shamol tezligi 27-30% ga kamaydi. Bu esa o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi uchun qulay sharoit shakllanishida katta ahamiyat kasb etdi. Ihotazordan 20N masofada esa shamol tezligi 10-12% ga kamayib, bu ko‘rsatkich nazorat variantidagidan kam farq qildi.

Ihotazorlar orasida shamol tezligining kamayishi birinchi navbatda kunlik haroratning o‘zgarishiga bog‘liq. Ihotazorlar bilan himoyalangan maydondagi havo harorati nazorat variantidagiga nisbatan soat 7⁰⁰ da 0,1-1,2⁰S kam bo‘lgani aniqlangan bo‘lsa, soat 15⁰⁰ va 19⁰⁰ da bu ko‘rsatkich 0,8-3,8⁰S ni tashkil etdi.

1-jadval

Ihotazor ta‘sirida tuproq yuzasidagi maksimal va minimal havo haroratining o‘zgarishi,

o‘S

Kuzatish vaqti	Harorat °S	Nazorat va riantida °S	Ihotazor da °S	Ihotazordan uzoqligi, n				
				2	5	10	15	20
8-20	Minimal	30,2	25,0	23,3	24,0	25,5	25,6	23,0
	Maksimal	49,5	43,5	43,7	43,9	48,3	49,0	47,7
20-8	Minimal	16,9	14,9	14,9	14,6	15,3	16,0	15,1
	Maksimal	37,9	36,5	36,5	36,7	37,2	36,1	38,6

Ihotazordan 2N masofadagi harorat 5N masofadagi haroratdan ko‘p bo‘lgani aniqlandi. Haroratning bunday taqsimlanishi shamol oqimining turbulenti va ihotazorning tuzilishiga bog‘liq.

Yer ustidagi bug‘lanish asosan qishloq xo‘jalik ekinlarining tabiiy o‘sib rivojlanishiga ta‘sir qiladi. U ayniqsa qurg‘oqchilik paytida havo harorati haddan tashqari ko‘tarilganda, issiq garmsel esib turishi natijasida suvli va suvsiz yerlarda hosildorlikka katta zarar yetkazadi. Natijada hosildorlik gektariga 2-3 sentner, ayrim kuchli qurg‘oqchilik bo‘lgan yillarda 4-6 sentner kamayib ketadi. Ana shu salbiy ta‘sirlarning oldini olishda asosiy tadbirlardan biri ihota daraxtzorlari barpo etishdir.

Ihota daraxtzorlari bilan himoyalangan yerdagi tuproq ustidan bug‘lanish himoyalangan yerdagiga nisbatan 2,5-3,5 marotaba kam bo‘ladi. Ihota daraxtzorlarini o‘rtacha balandligi 10-12 metr bo‘lsa uning bug‘lanishga ta‘sir kuchi 250-300 metrgacha masofani egallaydi.

2-jadval

Ihotazorlarning tajriba stansiyasidagi suv bug‘i bosimiga ta‘siri, GPa

Ihotazordan uzoqligi, N	Kuzatish vaqti, soat			O‘rtacha
	7 ⁰⁰ M±m	15 ⁰⁰ M±m	19 ⁰⁰ M±m	
2	10,4±0,4	6,4±0,3	6,8±0,4	7,7±0,4
5	10,6±0,5	7,8±0,4	5,9±0,3	8,1±0,4
10	10,3±0,4	5,8±0,3	6,8±0,4	7,6±0,4
15	10,4±0,4	6,7±0,4	5,9±0,4	7,7±0,4
20	12,1±0,1	5,7±0,3	6,1±0,4	8,0±0,3
O‘rtacha	10,8±0,3	6,3±0,2	6,3±0,2	7,8±0,2
Ihotazorda	10,0±0,5	6,0±0,4	6,5±0,6	7,5±0,5
Nazorat variantida	10,5±0,5	6,6±0,5	7,8±0,5	8,3±0,5

Ihotazordan turli masofalardagi havo haroratining o‘zgarishini o‘rganish davomida ihotazordan 5N masofadagi harorat 2⁰⁰S ga kamaygan bo‘lsa (soat 7⁰⁰ da), bu ko‘rsatkich 10N masofada 3,5% ga, 15N masofada 5,8% ga va 20N masofada 7,0% ga ortdi. Kuzatuvlar davomida ihotazordan turli masofalarda havo harorati nazorat variantidagidan 1,0–2,5⁰⁰S ga kam bo‘lgani aniqlandi.

Kunduzgi va kechki vaqtlarda havo haroratining o‘zgarishi ihotazordan turli masofalarda ko‘payib bordi. Ihotazordan 10N masofada harorat ortgani kuzatildi (soat 15⁰⁰ da 3,0%, soat 19⁰⁰ da 2,5%), 15N masofada esa harorat pasaydi va 20N masofagacha o‘zgarishsiz qoldi.

Ihotazordagi va ihotazor bilan himoyalangan maydonda tuproq yuzasidagi kechqurungi maksimal va minimal harorat o‘zgarib turdi va u nazorat variantidagi ko‘rsatkichdan 2–3⁰⁰S ga

farq qildi. Ihotazordan 2–5N masofada eng past harorat kechqurun 14⁰S va kun davomida 23⁰S ekanligi kuzatildi.

Ihotazor ta’sirida mikroiklimning vujudga kelishi natijasida hududda havoning nisbiy namligi ham o’zgarib turdi. Havoning nisbiy namligi kunduzgi 7⁰⁰ da 4-10%, 15⁰⁰ da 0,2–2,0% va 19⁰⁰ da 0,2–1,6% ga ortganligi kuzatildi.

Kun davomidagi havo nisbiy namligining o’rtacha ko’rsatkichi tahlil etilganda ushbu ko’rsatkich nazorat variantiga nisbatan 1,5–5,2% ga ortdi. Ihotazordan 20N masofada nisbiy namligi 5,2% ga ortgan bo’lsa, 10N va 15N masofalarda ushbu ko’rsatkich nazorat variantidan 1,5% ga ko’p bo’lganligi kuzatildi. Ihotazorning ichidagi havoning nisbiy namligi kun davomida o’zgarib turdi. Kunduzi 7⁰⁰ da 50,0%, 15⁰⁰ da 12,0% va 19⁰⁰ da 18,4% ga teng bo’ldi.

Kun davomidagi o’rtacha ko’rsatkich 26,8% ni tashkil etib, bu ko’rsatkich nazorat variantidan 1,07 marta yuqori ekanligi aniqlandi.

Ularga mos ravishda suv bug’i bosimi ham o’zgarib turdi. Suv bug’ining maydon bo’yicha taqsimlanishida ihotazordan 5N masofadagi ko’rsatkichi yuqoriroq bo’ldi. Bu yerda (5N masofada) havoning nisbiy namligi ertalab 55% bo’lgan bo’lsa, kunduzi va kechqurun 13% ni tashkil etdi.

Suv bug’ining to’yinishi havo namligi va haroratiga kompleks bog’liq. Ihotazorda uning ko’rsatkichi yuqori bo’lib, kun davomida ihotazordan 2N masofada 66,0 GPa ni tashkil etdi.

Ushbu joyda haroratning yuqoriroq va namlikning kamroq bo’lishi kuzatildi. Kechqurun haroratning kamayishi natijasida to’yinish darajasi 11,7 GPa ni tashkil etdi. Kuzatuvlar natijasida kechqurun harorat minimal darajaga tushib, havo namligi maksimal bo’lishi natijasida suv bug’ining to’yinishi ham minimal bo’lishi kuzatildi.

Bug’lanish ko’plab omillarga bog’liq va murakkab jarayon bo’lib, meteorologik sharoitlarda suv yoki tuproq yuzasidagi suvlarning bug’ga aylanishidir. Bug’lanish ihotazor bilan himoyalangan joyda (nazorat varianti) yuqoriroq bo’lib, ihotazordan 2N masofada kamroq bo’lishi kuzatildi.

Kunlik o’rtacha bug’lanish ihotazor bilan himoyalangan maydonda 17,8 mm, ihotazor orasida 13,0 mm va nazorat variantida 21,5 mm ni tashkil etdi. Havo haroratining yuqori bo’lishi natijasida kun davomida suvning bug’lanish miqdori ko’proq (9,0 mm dan 12,5 mm gacha) bo’ldi.

Ihotazor ochiq suv havzasidagi bug’lanishga ham kuchli ta’sir etib, bug’lanish ihotazordan turli uzoqliklarda turlicha bo’ldi (5.9 – jadvalga qarang). Bu yerda bug’lanish kechqurun 22 – 55%, kunduzi va kun davomida 25-40% ni tashkil etdi. Bunda ihotazor soyasida bug’lanish kamroq bo’lgan bo’lsa, himoyalangan maydon o’rtasida ko’proq bo’lgani kuzatildi.

Kun davomidagi bug’lanish ihotazordan faqat 10N masofada, kechqurun esa turli hududlarda nazorat variantidagi ko’rsatkichdan kam bo’ldi. Ochiq maydondagi bug’lanish shamol tezligi va haroratning o’zgarishiga, hamda mikroiklimning boshqa elementlarining qonuniyatlariga bo’ysunadi. Bu elementlar o’zgarishiga asosiy sabab zich tuzilishdagi ihotazorlardagi shamol oqimining deformatsiyasidir.

O’tkazilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, ihotazor kelayotgan shamol tezligini o’rtacha 62 – 69% ga, tuproq yuzasidan 100 sm balandlikda esa maksimal (70-75% gacha) kamaytirdi. Ihotazorning o’simliklar uchun foydali ta’siri 20 – 25N masofani tashkil etdi. Ihotazorda va himoyalangan maydonda haroratning yuqori bo’lishi (nazoratga nisbatan 3,8–7,5⁰S) issiq havo oqimining vujudga kelishiga sabab bo’ldi. Ihotazordan 2N masofada harorat, namlik va suv bug’ining to’yinish darajasi yuqori bo’lgani kuzatildi. Erta tongda va kechqurun suv bug’ining to’yinish darajasi 11,7 – 40,7 GPa ni tashkil etdi.

Xulosa

Bugungi kunda sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, shamol eroziyasini oldini olish, bo‘yicha bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holati va hosildorlikni oshirishda, ihota daraxtzorlarni barpo etish orqali, iqlim omillarining salbiy ta‘sirini kamaytirish, qishloq xo‘jaligi ekin maydonlarini muhofazalash imkoniyatlari yaratilmoqda.

Mikroiqlimni yaxshilash, ixotazorlarga va ulardagi daraxtlarning turi, tarkibi va parametrlariga bog‘liq. Ixotazordagi daraxtlar balandligining ortishi bilan ularning himoyalash maydoni ortib boradi va ixotaning samarasi ham ortadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бейдеман И.Н. Полевая геоботаника. В 4-х т.–М.: Наука, 1960.-168 с.
2. Qumzullayev G.K. Ihota daraxtzorlarini barpo etish. – Toshkent, «O‘zbekiston», 1969.
3. Бурыгин В.А. Растительный покров Узбекистана. В 3-х т.–Ташкент.: Фан, 1973. Т.2. С. 211-302.
4. Кумзуллаев Г.К., Молчанова А.И., Кайимов А.К. Рекомендации по размещению защитных полос на орошаемых и богарных землях. – Ташкент, 1977. – 21 с.
5. Qumzullayev F.K, Xonazarov A.A. Ixota daraxtzor va dexqonchilik. Toshkent, O‘qituvchi. 2002.
6. Qalandarov M.M., Xamroyev.X.F, Yuldashov Y.D. O‘rmonchilik.
7. Darslik. T: “ToshDAU nashr-tahririyat bo‘limi”, 2019. 232 bet.